

Tepatlán de Morelos, Jalisco a 05 de septiembre de 2024

ASUNTO: Carta de Aceptación

Lucía Araceli Manzanarez Jiménez,
P R E S E N T E

Nos complace informarle que su trabajo titulado "*Chloridea virescens* Duncan & Westwood, 1841= *Heliothis virescens* (Fabricius, 1777), Y SU IMPORTANCIA EN EL CULTIVO DE GARBANZO EN EL NORTE DE SINALOA", ha sido aceptado para su publicación en las memorias del AgroEvento por lo que ha sido registrado bajo la clave **AEAg.Art.05.ChlorideaGarbanzo**. Su trabajo ha sido revisado por pares y reconocido por su importante contribución al campo de la microbiología agrícola en México.

Le recomendamos que revise el programa y asista a las sesiones de las conferencias de nuestro AgroEvento. Esperamos estas sean útiles para su investigación y crecimiento profesional. El AgroEvento es una oportunidad maravillosa para establecer contactos con colegas y expertos en el campo, por lo que esperamos que su asistencia rinda frutos en futuras colaboraciones.

Nos es grato contar con su participación en esta quinta edición del AgroEvento y nos entusiasma ver los conocimientos que compartirá en su trabajo con la comunidad de microbiólogos que se abren paso en la investigación en pro de una producción agrícola y pecuaria asistida por el uso de microorganismos.

Enviamos cordiales saludos por parte del comité científico del AgroEvento.

Atentamente

Dr. Ismael Fernando Chávez Díaz
Presidente del Comité Científico
AgroEvento

El Comité Organizador del **AgroEvento**

Integración de la Microbiómica y la
Bioinformática en la Producción Agropecuaria

otorga la presente

CONSTANCIA

**A: Dr. Lucía Araceli Manzanarez Jiménez; Cipriano García Gutiérrez;
Gabriela Lizbeth Flores Zamora; Luis Miguel Leal Jiménez; Adara
Graciano Obeso; Itzayana Pacheco Gómez; Rosa Luz Gómez Peraza**

Por haber publicado el artículo de divulgación titulado: "***Chloridea virescens* Duncan & Westwood, 1841= *Heliopsis virescens* (Fabricius, 1777), Y SU IMPORTANCIA EN EL CULTIVO DE GARBANZO EN EL NORTE DE SINALOA**" en las memorias del AgroEvento del CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS DEL INIFAP el día 06 de septiembre de 2024.

Dra. Lily Xochilt Zelaya Molina
Comité Organizador del AgroEvento

Dr. Ismael Fernando Chávez Díaz
Comité Científico del AgroEvento

Chloridea virescens* Duncan & Westwood, 1841= *Heliothis virescens* (Fabricius, 1777), Y SU IMPORTANCIA EN EL CULTIVO DE GARBANZO EN EL NORTE DE SINALOA**Chloridea virescens* Duncan & Westwood, 1841= *Heliothis virescens* (Fabricius, 1777), AND ITS IMPORTANCE IN CHICKPEA CROPS IN NORTHERN SINALOA**

Manzanarez-Jiménez, Lucía Araceli¹; García-Gutiérrez, Cipriano^{2*}; Flores-Zamora, Gabriela Lizbeth³; Leal-Jiménez, Luis Manuel⁴; Graciano-Obeso, Adara⁵, Pacheco-Gómez, Itzayana⁶, Gómez-Peraza, Rosa Luz⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Laboratorio de Bioinsectidas, Departamento de Biotecnología Agrícola del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional.

*Autor por correspondencia: garciaciprian@hotmail.com

26

Cita AgroEvento

Manzanarez-Jiménez, L.A. García-Gutiérrez, C. Flores-Zamora, G.L. Leal-Jiménez, L.M. Graciano-Obeso, A. Pacheco-Gómez, I. Gómez-Peraza, R.L. 2024. *Chloridea virescens* Duncan & Westwood, 1841= *Heliothis virescens* (Fabricius, 1777), Y SU IMPORTANCIA EN EL CULTIVO DE GARBANZO EN EL NORTE DE SINALOA In: Memorias AgroEvento-INIFAP 2024. AgroEvento-INIFAP 2024: Integración de la microbiómica y la bioinformática a la producción agropecuaria. Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

Resumen

Se realizó una revisión del gusano de la cápsula *Chloridea virescens* con base en observaciones en el norte de Sinaloa, y consulta bibliográfica en relación con su importancia en el cultivo de garbanzo. El gusano de la cápsula es un insecto polífago, de hábitos migratorios, con amplia distribución en el continente americano, sus poblaciones causan pérdidas económicas en cultivos de algodón, tabaco, soya, garbanzo y tomate. En el estado de Sinaloa es plaga recurrente en cultivo de garbanzo, y tomate, en el norte de Sinaloa se ha observado que las larvas L1 se alimentan en el lugar donde emergieron del huevo, posteriormente, los instares L2 y L3 se mueven a los botones florales, perforan la cápsula y se alimentan de los granos en formación; los instares del L4 al L5 o L6 causan la defoliación total de la planta, si no se aplica el control oportuno. Sus poblaciones no controladas reducen el rendimiento y la calidad del grano, generando importantes pérdidas económicas, durante su cosecha, y reducen de manera considerable el margen de comercialización tanto a nivel nacional como internacional.

Palabras clave: Gusano de la cápsula, garbanzo, norte de Sinaloa.

Keywords: Fruitworm, chickpea, northern Sinaloa.

El cultivo de garzo en Sinaloa

El garbanzo *Cicer arietinum* L. es una planta herbácea de raíces profundas y fuertes con amplias ramificaciones, que logran crecer alrededor 60 cm de alto, los tallos son erectos y vellosos, y la hoja es paripinnada, alterna, pubescente y con los folíolos dentados, en sus axilas nacen las flores, que son pequeñas y solitarias, es una planta autógama, cuya autopolinización ocurre antes de que la flor se abra, su cultivo en Sinaloa es una actividad agrícola que genera alrededor de 40% de su producción durante el ciclo primavera-verano, mientras que el 60% los produce en otoño-invierno, por lo que las mayores recolecciones se tienen de febrero a junio, en 2023 se cosecharon 88,400 toneladas, con valor de producción de 72.9 % a nivel nacional (SIAP, 2024). El fruto del garbanzo es una capsula que contiene una o dos semillas, de color blanco, crema, amarillento o café, y es el alimento preferido por el gusano de la cápsula o gusano del fruto, en otras regiones del continente americano es conocido como gusano tabacalero.

El gusano de la cápsula

El gusano de la cápsula *Chloridea virescens* Fabricius, 1777 (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae), es plaga recurrente en el cultivo de tomate y garbanzo en el norte de Sinaloa (García-Gutiérrez *et al.*, 2019). Sus poblaciones son tratadas con insecticidas químicos y en algunos campos agrícolas se aplican insecticidas microbianos, sin embargo, sus poblaciones resurgen cada año, durante el mes de enero y febrero con mayor presencia en marzo y abril en el cultivo del tomate y el garbanzo, así como en otros cultivos hospederos y plantas silvestres.

Sus poblaciones son notorias en el desarrollo de los botones forales y el formado del fruto de garbanzo en los meses de enero y febrero, con un incremento en sus poblaciones de marzo a mayo. Cuando el cultivo ha terminado su etapa productiva, estas poblaciones se incrementan, ya que el agricultor deja de aplicar insecticidas y el insecto encuentra alimento de manera libre entre los restos del cultivo.

Voracidad y movilidad de larvas sobre las plantas

Las larvas son el principal problema de esta plaga, debido a que se alimentan de las hojas y los botones florales y conforme se desarrollan se mueven a los frutos; donde causan perforaciones para introducirse en ellos y alimentarse de la vaina y las semillas del garbanzo; en el fruto permanecen alimentándose de este, hasta consumirlo en su totalidad. El color de las larvas puede variar de verde pálido o rosado a marrón oscuro, dependiendo del cultivo del que se alimentan (Figura 1).

En las etapas de crecimiento y desarrollo durante el cultivo de garbanzo, se observa comportamiento de menor a mayor movilidad y voracidad del instar L1 al L4 y un descenso de su actividad del instar L5 al L6 sobre las plantas. Las larvas recién eclosionadas tienen un color blanco hialino, la cabeza es marrón oscuro, con pináculos y sedas en abdomen y tórax, miden 1.6 ± 0.005 mm, su instar dura 2.9 días (Manzanarez Jiménez, 2021; Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021). En el instar L2 miden 4.2 ± 0.010 mm, con duración de 2.3 días, tienen habilidad para moverse

activamente y producir rasgaduras en las hojas y pétalos de las flores, en el instar L3 su tamaño es de 8.5 ± 0.008 mm y dura alrededor de 1.9 días, el color de su cuerpo cambia de manera gradual de blanco hialino a tono marrón oscuro o rosado o verde claro, los pináculos son más notables y se tiene una ligera aparición de tres franjas oscuras sub-dorsales y una franja sub-espíracular de color blanco amarilloso, su movilidad y la ingesta de tejido vegetal aumenta, logrando hacer galerías en las hojas, y abrir pequeñas cavidades en los frutos (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021).

En el instar L4 miden 18.6 ± 0.012 mm y dura 2.5 días; las tres franjas oscuras son claramente notables sobre su cuerpo, y se les encuentra en el interior de los frutos, alimentándose activamente (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021). Las larvas de los instares L5 y L6 son de color marrón claro, rosado o verde fácilmente distinguible; su cápsula cefálica es ligeramente más oscura que el cuerpo; en el instar L5 miden 24.9 ± 0.018 mm con una duración de 5.8 días, sus movimientos son de actividad decreciente a lentos y disminuye la ingesta de alimento, el instar L6 dura 7.0 días, su voracidad y movilidad disminuye gradualmente, y se ubican en posición de caracol en las hojas o el cáliz del fruto, tiempo después, se mueven hacia el suelo, y se entierran a una profundidad de cinco o seis centímetros, donde pasan su etapa de pupa (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021).

Figura 1. a) Larva de gusano de la cápsula L5 en dieta artificial, b) larva L6, C) polilla o adulto d) larva L4 en planta y fruto de garbanzo, e) fruto de garbanzo y larva L2, f) larva L2 en flor de tomate, g) larva en fruto de garbanzo. h) larva de gusano den hojas de garbanzo.

Las pupas permanecen en estado casi inmóvil sin alimentarse, tienen forma obtecta; al inicio son de color marrón brillante y previo a la eclosión del adulto, toman un color marrón oscuro (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021).

EL adulto es una polilla de actividad nocturna, con extensión alar de 30 a 35 mm, de color café marrón con tonos verde olivo las alas delanteras o anteriores están cruzadas transversalmente por tres franjas de color marrón, cada una de las cuales tiene un borde blanquecino o de color crema, y es la característica que distingue a

las polillas del gusano de la cápsula de otras especies de *Heliothinae* spp. Las alas traseras o posteriores son blanquecinas; en el margen distal tienen una franja oscura, la hembra oviposita sus huevecillos en las hojas y las flores de la planta de manera aislada, y logra producir de 300 a 500 unidades, durante los 5 o 6 días que dura el período de oviposición (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021).

La oviposición es mas activa durante los primeros tres días a partir de que inicia el periodo de copulación (Manzanarez *et al.*, 2021). Los huevecillos inicialmente son de color blanco cremoso, pero se vuelven grises a medida que completan su desarrollo (Manzanarez-Jiménez *et al.*, 2021) Los adultos o polillas son de hábitos migratorios: durante el invierno se encuentran en zonas cálidas y al inicio de la primavera migran hacia climas templados.

Su ciclo estacional inicia de marzo a mayo, en el verano desarrolla cuatro o cinco generaciones, seguido por un período de hibernación de septiembre a noviembre en estado de pupa, durante el ciclo del cultivo puede desarrollar cuatro generaciones lo que le permite incrementar sus poblaciones y ocasionar severos daños en el rendimiento del cultivo (Manzanarez JiméneZ, 2021).

29

El control del gusano de la cápsula

La introducción de algodón transgénico (Bollgard) a base de la bacteria aeróbica grampositiva *Bacillus thuringiensis* variedad *kurstaki* (Bt), a mediados de la década de 1990, mejoró el control del gusano de la cápsula, sin embargo, debido a la polifagia y la voracidad de las larvas y a los hábitos migratorios de las polillas, así como a mecanismos de defensa en su sistema inmune, sus poblaciones no han sido completamente erradicadas, y se pueden encontrar presentes en cultivos hospederos tanto agrícolas como silvestres (Blanco, 2012; Teran-vargas *et al.*, 2005)

El insecticida químico más común para su control fue el DDT (1945) (Dicloro Difenil Tricloroetano), seguido por el Toxafeno (1972-1984) de los organoclorados, después se introdujo el Metilparation (1952-1970), y Profenofos de la familia de los organofosforados, más adelante se recurrió al uso de carbamatos a base de Metomilo (Lannate®, Mecarmil®, Methavin®, etc.) y organoclorados a base de Endosulfal® y Dieldrin®, finalmente, estos fueron reemplazados por los insecticidas piretroides (Fluvalinato, Ciflutrina, Bifentrina, Fenpropatrina, Resmetrina, Sumitrína, Permetrina, Efenvalerato, Cipermetrina, Lambda-cihalotrina, Deltametrina, Teflutrina, Tetrametrina y Tralometrina), los cuales han resultado poco viables para el control del gusano de la cápsula (Blanco, 2012; García-Gutiérrez *et al.*, 2019).

En cuanto al control biológico, la liberación masiva de microorganismos vivos e insecticidas biológicos, mediante la estrategia de control biológico por inundación o inoculación ha sido utilizada en las últimas décadas como estrategia de supresión al uso intensivo de productos químicos, y como medida limitante para la regulación al crecimiento de las poblaciones del gusano de la cápsula.

Los enemigos naturales más utilizados en programas de control biológico en el norte de Sinaloa contra esta el gusano de la cápsula es el parasitoide *Trichogramma* spp. Los insecticidas biológicos a base de *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki* son

ampliamente aplicados para el control de las poblaciones del gusano de la cápsula. El Spinosad™ es un compuesto comercial derivado de la actinobacteria filamentososa *S. spinosa*, que actúa por contacto o ingestión sobre larvas de los instares tempranos del gusano de la cápsula, los hongos entomopatógenos *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* en formulaciones en polvo y emulsiones son generalmente aplicados en esquemas de manejo integrado (García-Gutiérrez *et al.*, 2019).

Conclusión

En el norte de Sinaloa, el cultivo de garbanzo es atacado por el gusano de la cápsula, las larvas se alimentan del tejido foliar en etapas tempranas. Las larvas del instar LI se alimentan en el lugar donde emergieron del huevo, posteriormente las del instar L2 y L3 se mueven a los botones florales, perforan la cápsula y se alimentan de los granos en formación, los instares del L4 al L5 o L6 causan la defoliación total de la planta, si no se aplica el control oportuno. Sus poblaciones no controladas reducen el rendimiento y la calidad del grano, generando importantes pérdidas económicas, durante su cosecha y reducen el margen de comercialización tanto a nivel nacional como internacional.

30

Referencias

- Blanco, C. 2012. *Heliothis virescens* and Bt cotton in the United States. *GM Crops and Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain*, 3(3), 201-212. DOI:<https://doi.org/10.4161/gmcr.21439>.
- García-Gutiérrez, C., E. Cortez-Mondaca, y L. A. Manzanarez-Jiménez. 2019. *Reseña del complejo Heliothis Spp., y análisis de su situación actual en cultivos de importancia económica en Sinaloa*. XLII Congreso Nacional de Control Biológico. Boca del Rio Veracruz.
- Manzanarez Jiménez, L. A. 2021. Modelo biotecnológico para la reproducción una colonia de *Chloridea virescens*. *EPISTEMUS*, 14(28), 7-13. DOI:<https://doi.org/10.36790/epistemus.v14i28.126>
- Manzanarez-Jiménez, L. A., García-Gutiérrez, C., Flores-Zamora, G., Graciano-Obeso, A., y Leal-Jiménez, L. 2021. Desarrollo, hábitos y daños de *Chloridea Virescens* en tomate rojo cultivado en traspatio. En SMCB, P. España-Luna, B. Rodríguez-Vélez, y H. González-Hernández (Edits.), *Memorias del XLIII Congreso Nacional de Control Biológico: 10-12 de noviembre de 2021* (págs. 134-136). Chihuahua, México.
- SIAP. 2024. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Panorama Agroalimentario 2018-2024. Ed. 2024. Ciudad de México: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. p. 210.
- Teran-vargas, A. P., Rodríguez, J., Blanco, C., Martínez-carrillo, J., Cibrián-Tovar, J., Sánchez-Arroyo, H., Rodríguez-del Bosque, L.A., D. Stanley. 2005.

Bollgard cotton and resistance of Tobacco budworm (Lepidoptera: Noctuidae) to conventional insecticides in Southern Tamaulipas, Mexico. *Journal of Economic Entomology*, 98(3), 2203–2209. DOI: 10.1603/0022-0493-98.6.2203

